

BY

Administración de la calidad educativa y las aptitudes digitales en docentes de un centro educativo técnico productivo

Administration of educational quality and digital skills in teachers of a productive technical educational center

Kelly Dafve Nuñez Rojas

<https://orcid.org/0000-0001-6378-0110>

Kedaf03@gmail.com

Universidad César Vallejo. Lima, Perú.

Karina Lisset Paredes Vásquez

<https://orcid.org/0000-0001-8295-3726>

c19296@utp.edu.pe

Universidad Tecnológica Del Perú. Lima, Perú.

Luz Marina Lara Tapia

<https://orcid.org/0009-0003-7458-5902>

C20940@utp.edu.pe

Universidad Tecnológica del Perú. Lima, Perú.

Suyai Gallegos Espinoza

<https://orcid.org/0000-0001-8499-7351>

suyaig2604@gmail.com

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima, Perú.

Natalia María Aguado Maldonado

<https://orcid.org/0009-0003-8796-2367>

naguado@ucv.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima, Perú.

RESUMEN

El objetivo de este estudio fue examinar la asociación entre la gestión de la calidad educativa y las aptitudes digitales de los maestros en un Centro Educativo Técnico Productivo en Lima, durante el año 2023. La investigación se llevó a cabo mediante un diseño correlacional no experimental, utilizando encuestas como método de recolección de datos. Se empleó un cuestionario basado en la escala Likert para medir la gestión de la calidad educativa, así como para evaluar las competencias digitales de los docentes. La muestra estuvo formada por 40 profesores de la institución. Los resultados revelaron que el 75% de los maestros consideró positiva la gestión de la calidad educativa, mientras que el 65% calificó su competencia digital como intermedia. En resumen, se observó una correlación alta entre la gestión de la calidad educativa y las habilidades digitales de los docentes.

Palabras clave: competencias digitales, gestión de calidad educativa, enseñanza

Recibido: 18-07-24 - Aceptado: 01-10-24

BY

ABSTRACT

The objective of this study was to examine the association between educational quality management and teachers' digital skills in a Productive Technical Educational Center in Lima, during the year 2023. The research was conducted through a non-experimental correlational design, using surveys as the data collection method. A Likert scale-based questionnaire was used to measure educational quality management, as well as to assess teachers' digital competencies. The sample consisted of 40 teachers from the institution. The results revealed that 75% of the teachers considered educational quality management to be positive, while 65% rated their digital competence as intermediate. In summary, a high correlation was observed between educational quality management and teachers' digital skills.

Keywords: digital competencies, educational quality management, teaching

INTRODUCCIÓN

La gestión de la calidad en el ámbito educativo es determinante para el aprendizaje de los estudiantes, ya que depende de la enseñanza impartida por los docentes. Es fundamental que los docentes cuenten con las competencias digitales necesarias, es decir, que dominen los softwares educativos para impartir sus clases, buscando la gamificación para un aprendizaje lúdico que genere un impacto positivo en los estudiantes. Es determinante el conocimiento del clima organizacional en una entidad educativa, la forma como se realiza la gestión y las coordinaciones con los docentes, que son quienes canalizan la enseñanza hacia los estudiantes, no sólo en las materias tradicionales, sino también en las competencias blandas, en el yo interno de los niños y jóvenes que son el futuro del país.

La diferenciación por la capacitación de los directivos de las instituciones educativas y la falta de esta capacitación marca la diferencia entre la educación privada y la educación pública, los centros de aprendizaje, de oficios que generan microempresarios y futuros empresarios (CETPROs) deben estar guiados por docentes que no sólo conozcan sus materias, sino sino que también cuenten con las competencias digitales necesarias para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes deben contar con las competencias digitales del caso. Es crucial que los directivos o administrativos de los centros educativos enfrenten el desafío de innovar constantemente para formar a futuros profesionales. El comportamiento del administrativo y los docentes desde el punto de vista de clima laboral influyen en el aprendizaje de los estudiantes (Viardot, 2014).

Las relaciones entre los docentes y administrativos que denominamos clima laboral, no solo se refieren a mantener un buen ambiente o sentirse alegres, “sino que tengan una adecuada condición de relaciones con otros docentes, así como a la institución” (Pacheco, 2021). Es sabido que en el ambiente estatal las condiciones laborales son diferentes que en ámbito privado, uno de los motivos es la diferencia de sueldos entre ambos sectores, Sin embargo, también influye la gestión de los recursos humanos en el sector privado, que hace un filtro para la selección de docentes y administrativos, cosa que no ocurre en las instituciones educativas estatales, esto afecta la gestión administrativa y afecta considerablemente el impacto que tendrá el docente en la enseñanza de los estudiantes.

Según un estudio realizado por Ronald Career Services Group, se indica que el 44% de los empleados del país sienten que son productivos en sus trabajos. Esto sugiere que una parte significativa, o incluso la mayoría, percibe que su labor es improductiva. Esta situación refleja una deficiente gestión en las instituciones que están bajo la dirección de un liderazgo. Cuando el entorno laboral se vuelve improductivo, es probable que también se convierta en un ambiente hostil (Medina Hoyos y Montalvo Montalvo, 2018)

El manejo de las diferentes tecnologías de parte de los docentes se refleja en tiempos más cortos de enseñanza, y como sabemos, el tiempo que el estudiante se concentra en aprender algo impartido por los docentes es muy corto, menos de quince minutos, esto hace cada vez sea más frecuente que el docente utilice tecnologías que ya existen o que cree su propio sistema de enseñanza basado en las tecnologías digitales.

Por otro lado, para que los docentes puedan utilizar las tecnologías digitales como herramientas para el aprendizaje es necesario que adquieran conocimientos en dichas herramientas, por ello, es fundamental la capacitación continua de los docentes en TIC y en software que digitalicen la enseñanza. Uno de los factores para que una institución educativa se limite el uso de tecnologías es el acceso a internet tanto para los docentes como para los estudiantes en su proceso de enseñanza aprendizaje. Este es un tema que puede tratarse a través de políticas de estado en cuanto al uso del internet, por otro lado la infraestructura de los centros de estudios en cuanto a las computados y servidores son también fundamentales en la aplicación de las tecnologías digitales por parte de los docentes.

La precariedad de las escuelas no sólo desde el punto de vista de equipos tecnológicos, sino también a través de la infraestructura básica para construir un sistema de enseñanza digital, es una gran barrera que necesitamos resolver en los tiempos actuales, para esto hay una necesidad de redistribuir los recursos del estado en programas a mediano y largo plazo que no deben ser interrumpidos y sobre todo deben de ser cumplidos por las autoridades y el gobierno central para un desarrollo de la educación, con el fin de desarrollar una educación digital acorde al siglo XXI.

Por lo tanto, el desempeño de los docentes está influenciado por la gestión de la calidad educativa, un entorno laboral favorable y la creación de un ambiente propicio para la innovación en la educación. Un enfoque de inversión estatal que respalde la infraestructura educativa y promueva la implementación de herramientas digitales en el trabajo docente no solo mejorará el rendimiento de los profesores, sino que también potenciará el aprendizaje de los estudiantes.

En este contexto, el propósito de este estudio es profundizar la conexión entre la gestión de la calidad educativa y la competencia digital en las actividades llevadas a cabo por los profesores en el CETPRO. Los resultados obtenidos proporcionarán evidencia científica sobre esta relación. Asimismo, los hallazgos de esta investigación ofrecerán un fundamento para que las autoridades pertinentes puedan establecer medidas correctivas con el fin de mejorar la gestión de la calidad educativa y la competencia digital de los docentes en la institución estudiada. El objetivo principal es investigar la relación entre la gestión de la calidad educativa y la competencia digital de los docentes en un Centro Educativo Técnico Productivo (en adelante, CETP) en Lima.

METODOLOGÍA

El presente trabajo de investigación se enmarca en un estudio de diseño no experimental, descriptivo, correlacional y transversal. Esto se debe a que las variables no fueron manipuladas, sino que se describieron tal como se presentan en su estado natural. El objetivo fue medir la relación entre las variables involucradas en el estudio, y la información se recopiló en un único punto en el tiempo (Hernández et al., 2014). El enfoque transversal se justifica por el hecho de que los datos corresponden a un momento específico de la investigación. Se trabajó bajo el siguiente modelo:

Figura 1

Modelo metodológico

Nota: M: Los trabajadores de la empresa. O1: Variable 1: gestión de la calidad educativa. O2: Variable 2: competencia digital. r: Relación gestión de la calidad educativa y competencia digital en los docentes del CETP, Lima.

El estudio se centró en dos variables. (1) La gestión de la calidad educativa se define a partir de las siguientes dimensiones: capacidad extractiva, capacidad regulativa, capacidad distributiva, capacidad simbólica y capacidad receptiva. Por su parte, la variable competencia digital se compone de las dimensiones: alfabetización tecnológica (conocimientos y funcionamiento de las TIC), búsqueda y tratamiento de la información, pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones, comunicación y colaboración, ciudadanía digital, y creatividad e innovación. Con base en estas variables, se plantea la siguiente hipótesis: La gestión de la calidad educativa está significativamente relacionada con la competencia digital de los docentes del CETP.

La población del estudio estará conformada por 40 docentes. Según Valderrama (2015), la población se refiere a un conjunto finito o infinito susceptible de observación e investigación, que puede estar compuesto por personas, animales, objetos, documentos u otros elementos que comparten características de interés para el investigador en el contexto del estudio. Según Supo (2018), la muestra es un subgrupo que representa de manera íntegra a la población en estudio, a partir del cual se recopilan los datos necesarios para la investigación. En este caso, se decidió tomar como muestra a la totalidad de los 40 docentes del CEPRO.

Para la investigación, se utilizaron dos cuestionarios. El primero, relacionado con la variable "gestión de la calidad educativa", constaba de 16 ítems evaluados mediante una escala Likert, donde 1 correspondía a "muy en desacuerdo", 2 a "algo en desacuerdo", 3 a "ni de acuerdo ni en desacuerdo", 4 a "algo de acuerdo", y 5 a "muy de acuerdo". El segundo cuestionario se centraba en la variable "competencia digital", compuesto por 44 ítems, evaluados utilizando la misma escala de Likert.

De acuerdo con los resultados presentados en las tablas 1 y 2, ambos instrumentos mostraron un nivel de confiabilidad significativo. El cuestionario sobre gestión de la calidad educativa obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0.868 para sus 16 ítems, mientras que el cuestionario sobre competencia digital presentó un coeficiente de 0.896 para sus 44 ítems. Estos valores indican una alta consistencia interna en ambos instrumentos.

Tabla 1

Confiabilidad de la Gestión de calidad

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
.868	16

Tabla 2

Estadísticas de total de elemento de la gestión de calidad

	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
G1	43,45	133,177	,674	,852
G2	43,33	137,251	,600	,856
G3	43,53	133,794	,800	,847
G4	43,30	134,677	,630	,854
G5	42,80	137,754	,527	,859
G6	43,73	139,640	,481	,861
G7	43,78	137,666	,651	,854
G8	42,93	134,840	,619	,854
G9	43,28	133,487	,619	,854
G10	43,03	137,922	,544	,858
G11	43,13	135,958	,550	,858
G12	43,20	133,908	,640	,853
G13	43,23	156,640	,033	,877
G14	42,85	155,977	,074	,875
G15	42,90	156,041	,070	,875
G16	43,08	152,020	,246	,869

Del análisis de la confiabilidad se puede concluir que el Alfa de Cronbach es un coeficiente útil para evaluar la fiabilidad de la medición de la gestión de calidad educativa (en adelante GCE). En este caso, las correlaciones entre los ítems que componen la escala muestran una relación positiva, obteniendo un coeficiente de 0.868. Este valor indica una consistencia interna adecuada, lo que sugiere que los ítems del cuestionario se relacionan entre sí de manera coherente, reflejando una medición confiable de la variable.

Tabla 3

Confiabilidad de la competencia Digital

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
,896	44

Tabla 4

Estadísticas de total de elemento de la competencia Digital

	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
C1	137,30	578,882	,363	,894
C2	137,48	589,589	,142	,896
C3	137,10	585,887	,244	,895
C4	137,15	584,285	,275	,895
C5	137,33	586,635	,230	,895
C6	137,05	586,869	,220	,895
C7	137,08	586,994	,234	,895

BY

C8	137,03	594,538	,055	,897
C9	136,98	596,076	,025	,897
C10	136,93	585,046	,246	,895
C11	137,03	582,025	,288	,895
C12	136,73	585,487	,262	,895
C13	136,68	588,328	,260	,895
C14	137,08	586,379	,232	,895
C15	137,08	590,635	,119	,897
C16	137,08	587,148	,215	,895
C17	136,95	588,664	,172	,896
C18	137,00	581,179	,296	,895
C19	137,03	592,589	,104	,896
C20	136,85	590,797	,147	,896
C21	136,85	557,721	,511	,891
C22	136,65	574,746	,314	,895
C23	137,03	564,743	,464	,892
C24	136,78	575,204	,295	,895
C25	137,33	551,917	,618	,890
C26	137,20	549,292	,599	,890
C27	137,78	552,487	,592	,890
C28	137,28	554,153	,586	,890
C29	137,30	574,062	,311	,895
C30	137,08	564,943	,411	,893
C31	137,50	554,359	,575	,890
C32	137,33	547,507	,611	,890
C33	137,18	551,481	,629	,890
C34	137,53	543,025	,712	,888
C35	137,28	561,179	,504	,892
C36	137,38	552,138	,586	,890
C37	137,45	553,485	,593	,890
C38	137,03	554,076	,580	,890
C39	137,48	576,974	,229	,896
C40	137,45	567,690	,379	,894
C41	137,53	570,974	,317	,895
C42	137,23	558,281	,572	,891
C43	136,98	561,615	,502	,892
C44	137,63	573,830	,356	,894

Del análisis de la confiabilidad se puede afirmar que el Alfa de Cronbach es un coeficiente que permite medir la fiabilidad de la variable competencia digital. Las correlaciones entre los ítems que conforman la escala muestran una relación positiva y consistente, con un valor de 0.896. Este coeficiente indica un alto nivel de consistencia interna, lo que sugiere que los ítems del cuestionario están bien alineados entre sí y proporcionan una medición confiable de la competencia digital.

RESULTADOS

Tabla 5

Prueba de la normalidad de la GCE y la competencia digital en los docentes del CETP

Shapiro-Wilk			
	Estadístico	gl	Sig.
Competencia digital	0.964	40	0.222
Capacidad Extractiva	0.947	40	0.058
Capacidad Regulativa	0.953	40	0.095
Capacidad Distributiva	0.931	40	0.018
Capacidad Simbólica	0.947	40	0.061
Capacidad Receptiva	0.971	40	0.399
Gestión de la calidad	0.985	40	0.878

La Tabla 5 refleja que las variables GCE y la competencia digital en los docentes del CETP, así como sus dimensiones, a través de la prueba de Shapiro Wilk (por tratarse de menos de 50 sujetos) se verifica un p-valor superior al 5% por lo que se puede indicar que las variables se distribuyen de manera normal, por lo que se utilizará la correlación de Pearson, dado que es una prueba de correlación para valores paramétricos.

Tabla 6

Relación existente entre GCE y la competencia digital en los docentes en los docentes del CETP

		Competencia digital
	Correlación de Pearson	,863**
Gestión de la calidad	Sig. (bilateral)	0.000
	N	40

La Tabla 6 evidencia que la GCE y la competencia digital en los docentes del Centro Educativo tiene una correlación $r = 0.863$ positiva, directa y alta, además un p-valor inferior al 5%, por tanto, se puede concluir que existe una correlación estadísticamente significativa entre las variables.

Tabla 7

Relación existente entre capacidad extractiva y la competencia digital en los docentes del CETP

		Competencia digital
	Correlación de Pearson	,675**
Capacidad Extractiva	Sig. (bilateral)	0.000
	N	40

La Tabla 7 indica que la GCE a través de la dimensión capacidad extractiva y la competencia digital en los docentes del Centro Educativo tiene una correlación $r = 0.675$ positiva, directa y moderada, además un p-valor inferior al 5%, por tanto, se puede concluir que existe una correlación estadísticamente significativa entre la capacidad extractiva y la competencia digital.

Tabla 8

Relación existente entre capacidad regulativa y la competencia digital en los docentes del CETP

		Competencia digital
	Correlación de Pearson	,585**
Capacidad Regulativa	Sig. (bilateral)	0.000
	N	40

La Tabla 8 muestra que la GCE a través de la dimensión capacidad Regulativa y la competencia digital en los docentes del Centro Educativo tiene una correlación $r = 0.585$ positiva, directa y moderada, además un p-valor inferior al 5%, por tanto,

se puede concluir que existe una correlación estadísticamente significativa entre la capacidad Regulatoria y la competencia digital.

Tabla 9

Relación existente entre capacidad distributiva y la competencia digital en los docentes en los docentes del CETP

		Competencia digital
Capacidad Distributiva	Correlación de Pearson	,791**
	Sig. (bilateral)	0.000
	N	40

La Tabla 9 señala que la GCE a través de la dimensión capacidad Distributiva y la competencia digital en los docentes del Centro Educativo tiene una correlación $r = 0.791$ positiva, directa y moderada, además un p-valor inferior al 5%, por tanto, se puede concluir que existe una correlación estadísticamente significativa entre la capacidad Distributiva y la competencia digital

Tabla 10

Relación existente entre Capacidad simbólica y la competencia digital en los docentes del CETP

		Competencia digital
Capacidad Simbólica	Correlación de Pearson	,764**
	Sig. (bilateral)	0.000
	N	40

La Tabla 10 muestra que la GCE a través de la dimensión capacidad Simbólica y la competencia digital en los docentes del Centro Educativo tiene una correlación $r = 0.764$ positiva, directa y moderada, además un p-valor inferior al 5%, por tanto, se puede concluir que existe una correlación estadísticamente significativa entre la capacidad Simbólica y la competencia digital

Tabla 11

Relación existente entre capacidad receptiva y la competencia digital en los docentes del CETP

		Competencia digital
Capacidad Receptiva	Correlación de Pearson	,338*
	Sig. (bilateral)	0.033
	N	40

La Tabla 11 señala que la GCE a través de la dimensión capacidad Receptiva y la competencia digital en los docentes del Centro Educativo tiene una correlación $r = 0.338$ positiva, directa y baja, además un p-valor inferior al 5%, por tanto, se puede concluir que existe una correlación estadísticamente significativa entre la capacidad Receptiva y la competencia digital.

DISCUSIÓN

Estos resultados antes expuestos concuerdan con Rios y Rodriguez (2021), quienes realizaron un estudio para conocer el uso de recursos digitales y la competencia tecnológica y pedagógica en docentes de siete países latinoamericanos. La conclusión fue que aún existe una brecha en este ámbito entre docentes de los distintos países, sobre todo en lo que se refiere a la competencia pedagógica, ya que los docentes manifiestan, en su gran mayoría, sentirse seguros del dominio de los aspectos técnicos relacionados con la tecnología, pero no así acerca del dominio pedagógico de la misma en cuanto a la selección de contenidos, la evaluación y su uso en actividades de carácter teórico y experimental, entre otros. Por lo tanto, existe una clara relación entre el uso personal del medio digital y el nivel de competencia digital, tanto profesional como personal.

Asimismo, Otero et al. (2022) señalan que, al intervenir con una estrategia didáctica que utilice elementos tecnológicos para desarrollar ciertas habilidades en los estudiantes, se requieren competencias tecnológicas del docente hacia los mismos fines. Si el profesor no posee la competencia tecnológica apropiada en lo referente al manejo de equipos y a sus diferentes aplicaciones tecnológicas, difícilmente podrá hacer que los estudiantes utilicen las mismas en su proceso de aprendizaje. Al estudiar la relación entre las competencias digitales del profesor y las actitudes hacia el uso de la computadora en cuatro docentes de colegios, se concluye que la competencia del docente está relacionada con las actitudes hacia el uso de las tecnologías de la información.

Por otro lado, Pinto-Santos et al. (2022) expresan que un colegio de prestigio forma a sus estudiantes para que se desempeñen exitosamente en la vida cotidiana, social, laboral y como ciudadanos. Uno de los indicadores de calidad educativa que ayuda a evaluar si se cumple ese objetivo es la competencia digital de los docentes de la institución. La universidad, en su responsabilidad social, debe ayudar a mejorar dicha competencia de los docentes a través de la investigación acción-

colaborativa, aportando conocimientos actualizados y brindando recursos materiales y humanos, ya que esta, hoy en día, es la base de la excelencia.

En este sentido, la calidad implicará dedicarse a adelantarse a las demandas y exigencias futuras. En comparación con el sector industrial, donde las investigaciones y aplicaciones de las normas y de otras herramientas de gestión de la calidad son muy extendidas, el ámbito educativo es más reacio a aplicar prácticas orientadas a la calidad total.

Del mismo modo, Soto Grant (2022) indica que es importante tener una buena GCE, ya que, para demostrar de manera clara que ha habido avance y desarrollo en las competencias esperadas por los miembros de la comunidad educativa a través de un buen sistema de calidad, la institución educativa deberá implementar permanentemente un sistema eficiente y eficaz dentro de su organización que le permita establecer que la calidad de la educación que proporciona es competitiva, proactiva, orientada a sus estudiantes y que esté acorde con las nuevas tendencias pedagógicas, los avances tecnológicos y del conocimiento.

Por lo tanto, los modelos de gestión de calidad actual en la mayoría de los profesionales de la educación están y deben estar basados en el trabajo en equipo y la solidaridad de los componentes de la institución educativa. En concreto, otra corriente cada vez más aceptada entre los centros de educación, especialmente **los** públicos, es la implementación de sistemas de gestión de calidad basados en la norma, generalmente con un enfoque de gestión de la calidad total.

En este sentido, el propósito fundamental de la función esclarecedora, que también puede tener un carácter reconstructivo, es la toma de conciencia profunda y crítica de los distintos elementos que explican la dinámica interna de los sistemas complejos, así lo expresa Mendoza y Párraga (2022). Estos sistemas son, por lo general, construidos y diseñados para promover el cambio y facilitar la evolución en diversas áreas.

En este contexto, el modelo de competencia digital se convierte así en uno de los principales referentes esenciales para la gestión de los docentes, en su relación directa con la calidad educativa que se busca alcanzar. En resumen, se indica que las dimensiones del perfil tecnológico que se valoran y analizan en los distintos instrumentos que se presentan son las del saber, del saber hacer y del saber estar, cada uno de los cuales contribuye de manera específica al desarrollo integral de los educadores y a la mejora continua de la enseñanza.

Finalmente, para Arras-Vota et al. (2021), la dimensión del saber estar, o competencia ética, ya que el término saber estar generalmente se utiliza para hacer referencia a la dimensión de la competencia emocional, se refiere a lo que el/la evaluador/a tiene en cuenta en relación con el desempeño del profesorado relacionado con el uso de las TIC y se encamina a determinar hasta qué punto es correcta, ética y eficaz la relación que se establece; implica, por tanto, plantearse qué se espera que el profesorado haga con las TIC y bajo qué presupuestos o valores realiza sus actuaciones en el ámbito educativo. Por el contrario, analiza estas competencias bajo un triple enfoque: dominio de las cuestiones éticas en procedimientos, tanto en el análisis de las significaciones planteadas por los profesores y profesoras, como en el análisis de la valoración que de las mismas ha realizado el evaluador encargado de aplicar el instrumento; y contextual, al vincular las opiniones y valoraciones que aporta la comunidad educativa en torno al uso de las TIC por parte del profesorado.

CONCLUSIONES

Se confirmó la existencia de una relación entre la GCE y las competencias digitales en los docentes, la cual presentó una significancia por debajo del 0.05. Además, conforme al coeficiente de correlación, el nivel es alto, con un 86%.

Tanto el Centro Educativo Técnico Productivo como la educación buscan lograr un cambio o mejora en el ámbito educativo, intentando ser más exitosos respecto a su competencia. Al mejorar la calidad educativa y promover las herramientas que potencian las capacidades profesionales enseñadas y aprendidas, estamos implementando competencias que se requerirán en el entorno laboral de un mundo cambiante, mundializado y global, lo que genera un mejor prospecto de egresados por parte de la institución y mejores posibilidades laborales para los alumnos. Si estamos pensando en calidad, pedagógicamente consideramos que esto implica trabajar sobre la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes.

Entonces, si se habla de calidad educativa, se considera que esto radica en la calidad de los procesos que se dan al interior del aula. Entendida como “resultados exitosos”, “cumplimiento de normas o exigencias” o como “satisfacción” de determinadas demandas o expectativas, la calidad de los procesos puede ser evaluada con diversos grados de objetividad. En última instancia, una institución “es una estructura bien organizada para la consecución de determinados fines o la satisfacción de determinadas necesidades individuales o colectivas”, elaborada en el construido para satisfacer ciertas necesidades de formación de las personas.

Por lo tanto, una comunidad educativa comprometida y que se actualiza en respuesta a las necesidades y exigencias de la sociedad, y que utiliza las TIC, desarrollará los aprendizajes de sus estudiantes, potenciando no solo las competencias específicas de cada especialidad, sino que alentará la construcción de conocimiento significativo en el estudiante, formando en él el espíritu emprendedor que lo impulse a realizar de forma autónoma diferentes proyectos que beneficien no solo al entorno donde se desarrolla, sino también a su familia y, por ende, al desarrollo colectivo del entorno.

BY

REFERENCIAS

- Arras-Vota, A. M., Bordas-Beltrán, J. L., Porras-Flores, D. A., y Diez, M. D. C. G. (2021). Evolución en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y competencias de los docentes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (México), durante la pandemia. *Formación universitaria*, 14(6), 183-192.
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-50062021000600183yscript=sci_arttextytlng=pt
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.
<https://pdfs.semanticscholar.org/f6bf/7901dceae8e87c5760eb13ff6ef5ff3f072.pdf>
- Medina Hoyos, G. A., y Montalvo Montalvo, G. P. (2018). Mejora de la productividad mediante un sistema de gestión basado en lean six sigma en el proceso productivo de pallets en la empresa maderera nuevo Perú SAC, 2017. (Tesis de pregrado, Universidad Señor de Sipán)
<https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/5053/Medina%20Hoyos%20y%20Montalvo%20Montalvo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Mendoza Muñoz, G. K., y Párraga Muñoz, S. M. (2022). Alfabetización informacional y competencia digital en la gestión pedagógica docente. *Revista San Gregorio*, 1(51), 126-138.
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttextypid=S2528-79072022000300126
- Otero, L. C., Fernández, R. M., y Cerqueiras, E. M. B. (2022). La competencia digital de los futuros docentes de formación profesional: usos y actitudes que determinarán sus prácticas de enseñanza. *RiiTE Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa*, 113-126. <https://revistas.um.es/riite/article/view/522191>
- Pacheco, B. (2021). Implementación de un sistema de gestión de calidad aplicando la norma ISO 9001:2015 para mejorar la gestión administrativa de la Empresa Naylamp Ingenieros S.A.C. *Universidad Continental*.
https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/9441/4/IV_FIN_108_TE_Pacheco_Rodriguez_2021.pdf
- Pinto-Santos, A. R., Pérez-Garcias, A., y Darder-Mesquida, A. (2022). Formulación y validación del modelo tecnológico empoderado y pedagógico para promover la competencia digital docente en la formación inicial del profesorado. *Formación universitaria*, 15(1), 183-196. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-50062022000100183yscript=sci_arttextytlng=pt
- Rios, G. E. D., y Rodríguez, D. L. (2021). Importancia de las tecnologías de información en el fortalecimiento de competencias pedagógicas en tiempos de pandemia. *Revista científica de sistemas e informática*, 1(1), 69-78.
<https://revistas.unsm.edu.pe/index.php/rcsi/article/view/104>
- Soto Grant, A. (2022). La gestión por procesos como herramienta fundamental en el aseguramiento de la calidad de las carreras universitarias. *Actualidades investigativas en educación*. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-47032022000200465yscript=sci_arttext
- Supo, J. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativas, cualitativas y mixtas.
- Valderrama, S. (2015). *Pasos para elaborar proyectos de investigación científica, cuantitativa, cualitativa y mixta*. Editorial San Marcos. <https://es.scribd.com/document/335731707/Pasos-Para-Elaborar-Proyectos-de-Investigacion-Cientifica-Santiago-Valderrama-Mendoza>
- Viardot, E. (2014). *Los principios exitosos de la dirección de empresas: Cómo tener éxito en el mundo de los negocios de forma continuada*. Profit Editorial.
[https://books.google.es/books?hl=es&lr=yid=zogOBAAAOBAJyoi=fndyPg=PT11yDq=Viardot,+E.+\(2014\).+Los+pricipios+exitosos+de+la+direcci%C3%B3n+de+empresas.+En+GROWTH+yots=F7n-J6ZGOOysig=dDVkDyk-fnP6yegMblWkuK9bP-4](https://books.google.es/books?hl=es&lr=yid=zogOBAAAOBAJyoi=fndyPg=PT11yDq=Viardot,+E.+(2014).+Los+pricipios+exitosos+de+la+direcci%C3%B3n+de+empresas.+En+GROWTH+yots=F7n-J6ZGOOysig=dDVkDyk-fnP6yegMblWkuK9bP-4)